

Шориков А.Ф.
Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ СОСТОЯНИЯ ФАЗОВОГО ВЕКТОРА МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
проект № 22-28-01868 «Разработка агент-ориентированной модели сетевого
промышленного комплекса в условиях цифровой трансформации»).*

В докладе рассматривается линейная дискретная управляемая динамическая экономико-математическая модель выпуска продукции предприятия (объекта исследования) с целевой функцией, оценивающей гарантированный результат прогнозирования состояния фазового вектора модели. Рассматривается задача оптимизации программного управления прогнозированием состояния фазового вектора динамической модели производственного предприятия. Для ее решения предлагается методика, основывающаяся на *общем рекуррентном алгебраическом методе* (Шориков А.Ф., 1988) построения областей достижимости (прогнозных множеств) линейных дискретных управляемых динамических систем и использовании *метода редукции к задаче выпуклого математического программирования* (Шориков А.Ф., 1996) для вычисления минимаксных оценок многогранника-компакта в конечномерном векторном пространстве. Полученные результаты базируются на работах [1,2] и могут быть использованы для разработки компьютерных интеллектуальных информационных систем поддержки принятия управленческих решений на производственных предприятиях. Экономико-математические модели, описывающие динамические процессы производственных предприятий, представлены, например, в исследовании [3].

Ниже опишем экономико-математическую модель, соответствующую исследуемой оптимизационной задаче.

Пусть на заданном целочисленном промежутке времени (далее просто — промежутке времени) $\overline{0, T} = \{0, 1, \dots, T\}$ ($T \in \mathbf{N}$; $t \in \overline{0, T}$, например, месяц, квартал, год; здесь и далее, \mathbf{N} — множество всех натуральных чисел) динамика процесса производства продукции предприятием — объектом I , описывается его моделью — линейным дискретным рекуррентным векторно-матричным уравнением вида

$$x(t+1) = A(t)x(t) + B(t)u(t) - s(t), \quad x(0) = x_0, \quad t \in \overline{0, T-1}, \quad (1)$$

где $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))'$ — вектор количества выпуска продукции в период времени t или *фазовый вектор модели*, $x(t) \in \mathbf{R}^n$ (здесь и далее, для $k \in \mathbf{N}$, \mathbf{R}^k — k -мерное векторное пространство векторов-столбцов,

даже если из экономии места они записаны в строку; x_0 — заданное начальное значение фазового вектора); $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t))'$ — вектор интенсивности использования имеющихся технологий производства продукции на предприятии в период времени t или вектор управляющего воздействия (управления) модели, $u(t) \in \mathbf{R}^p$; $s(t) = (s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t))'$ — вектор количества спроса на продукцию предприятия в период времени t , $s(t) \in \mathbf{R}^n$; $A(t) = \|a_{ii}(t)\|_{i \in \overline{1, n}}$ — диагональная матрица размерности $(n \times n)$, характеризующая «старение» продукции за период времени t ; $B(t) = \|b_{ij}(t)\|_{\substack{i \in \overline{1, n} \\ j \in \overline{1, p}}}$ — «технологическая матрица» производства продукции на предприятии в период времени t размерности $(n \times p)$.

Предполагается, что в рассматриваемом процессе управления выпуском продукции предприятия для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T}$) значения фазового вектора $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))' \in \mathbf{R}^n$ должны удовлетворять следующему заданному геометрическому ограничению

$$x(t) \in \mathbf{X}^*(t) \subset \mathbf{R}^n, \quad (2)$$

где каждое множество $\mathbf{X}^*(t) \neq \emptyset$ и есть выпуклый многогранник-компакт в пространстве \mathbf{R}^n , определяющий имеющиеся в процессе производства технико-экономические ограничения на основные параметры продукции, сырья и материалов предприятия и может описываться, например, следующим образом

$$\mathbf{X}^*(t) = \{x(t) : x(t) \in \mathbf{R}^n, C(t)x(t) \leq c(t)\} \neq \emptyset,$$

где $C(t)$ — есть заданная действительная матрица размерности $(m_t \times n)$ ($m_t \in \mathbf{N}$); $c(t)$ — заданный вектор, $c(t) \in \mathbf{R}^{m_t}$.

В рассматриваемом процессе управления для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T-1}$), значения вектора управления $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t))' \in \mathbf{R}^p$, которым распоряжается субъект управления — менеджер P , должны удовлетворять следующему заданному ограничению

$$u(t) \in \mathbf{U}^*(t) = \{u^{(1)}(t), u^{(2)}(t), \dots, u^{(K_t)}(t)\} \subset \mathbf{R}^p, \quad (3)$$

где $K_t \in \mathbf{N}$; каждое множество $\mathbf{U}^*(t) \neq \emptyset$ и есть конечное множество из K_t векторов в пространстве \mathbf{R}^p , определяющее имеющиеся в процессе производства технико-экономические ограничения на ресурсы управления выпуском продукции предприятия, т.е. определяет ресурс (возможные сценарии) управления.

Предполагается также, что в рассматриваемом процессе управления, для каждого периода времени t ($t \in \overline{0, T-1}$) и допустимого управления $u(t) \in \mathbf{U}^*(t)$ менеджера P , значения вектора спроса на продукцию $s(t) = (s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t))' \in \mathbf{R}^n$ должны удовлетворять следующему заданному геометрическому ограничению

$$s(t) \in \mathbf{S}^*(t; u(t)) \subset \mathbf{R}^n, \quad (4)$$

где каждое множество $\mathbf{S}^*(t; u(t)) \neq \emptyset$ и есть выпуклый многогранник-компакт в пространстве \mathbf{R}^n , определяющий имеющиеся в процессе производства *техничко-экономические ограничения на спрос продукции предприятия*, и может описываться, например, следующим образом

$$\mathbf{S}^*(t; u(t)) = \{s(t) : s(t) \in \mathbf{R}^n, D(t)s(t) + E(t)u(t) \leq d(t)\} \neq \emptyset,$$

где $D(t)$ и $E(t)$ — есть заданные действительные матрицы размерностей $(l_t \times n)$ и $(l_t \times p)$ соответственно ($l_t \in \mathbf{N}$); $d(t)$ — заданный вектор, $d(t) \in \mathbf{R}^{l_t}$.

Опишем *информационные возможности менеджера P* в процессе *оптимизации программного управления прогнозированием состояния фазового вектора модели производственного предприятия* на основе дискретной управляемой динамической системы (1) – (4).

Предполагается, что на рассматриваемом промежутке времени $\overline{0, T}$ в любой период времени $\tau \in \overline{0, T}$ в процессе программного управления прогнозированием менеджером P измеряется и запоминается вектор $x(\tau) = x_\tau$ — фазовый вектор модели объекта I , описываемого уравнением (1), в период времени τ ($x(0) = x_0$). Предполагается также, что векторно-матричное уравнение (1), описывающее динамику модели объекта I , и ограничения (2) – (4), для него также известны.

Для каждого периода времени $\tau \in \overline{0, T}$ назовем набор $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} \in \overline{0, T} \times \mathbf{R}^n$ ($w(0) = \{0, x(0)\} = \{0, x_0\} = w_0$) τ -позицией дискретной управляемой динамической системы (1) – (4) и определим множество $\mathbf{W}(\tau) = \{\tau\} \times \mathbf{X}^*(\tau)$ ($\mathbf{W}(0) = \{w(0) = w_0 : w_0 = \{0, x_0\} \in \{0\} \times \mathbf{X}^*(0)\} = \mathbf{W}_0$) всех допустимых τ -позиций рассматриваемой динамической системы.

Далее, для любого фиксированного промежутка времени $\overline{\tau, t} \subseteq \overline{0, T}$ ($\tau < t$) введем на основании ограничения (3) множество

$$\mathbf{U}(\overline{\tau, t}) = \{u(\cdot) : u(\cdot) = \{u(\mathcal{G})\}_{\mathcal{G} \in \overline{\tau, t-1}} \in \mathbf{R}^{p \times (t-\tau)}, \forall \mathcal{G} \in \overline{\tau, t-1}, u(\mathcal{G}) \in \mathbf{U}^*(\mathcal{G})\} \quad (5)$$

всех допустимых реализаций программного управления $u(\cdot)$ менеджера P (всех возможных сценариев реализации управления) на этом промежутке времени.

Для фиксированного допустимого управления $u(\cdot) \in \overline{\mathbf{U}(\tau, t)}$ менеджера P введем на основании ограничения (4) множество

$$\mathbf{S}(\overline{\tau, t}, u(\cdot)) = \left\{ s(\cdot) : s(\cdot) = \{s(\mathcal{G})\}_{\mathcal{G} \in \overline{\tau, t-1}} \in \mathbf{R}^{n \times (t-\tau)}, \right. \\ \left. \forall \mathcal{G} \in \overline{\tau, t-1}, s(\mathcal{G}) \in \mathbf{S}^*(\mathcal{G}; u(\mathcal{G})) \right\} \quad (6)$$

всех допустимых реализаций программных вектор-функций спроса (всех возможных сценариев реализации спроса) на этом промежутке времени, соответствующих управлению $u(\cdot)$.

Далее, пусть $x(\cdot) = \varphi_{\tau, t}(\cdot; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot))$ допустимая на промежутке времени $\overline{\tau, t}$ фазовая траектория модели объекта I , динамика которого описывается уравнением (1), соответствующая допустимому набору $(w_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)) \in \mathbf{W}(\tau) \times \overline{\mathbf{U}(\tau, t)} \times \mathbf{S}(\overline{\tau, t}, u_\tau(\cdot))$, если $\forall \mathcal{G} \in \overline{\tau, t} : x(\mathcal{G}) = \varphi_{\tau, t}(\mathcal{G}; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)) \in \mathbf{X}^*(\mathcal{G})$, $x(\tau) = x_\tau$, где $\varphi_{\tau, t} : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^{(t-\tau) \times p} \times \mathbf{R}^{(t-\tau) \times n} \rightarrow \mathbf{R}^{(t-\tau+1) \times n}$ — оператор правой части уравнения (1), действующий на промежутке времени $\overline{\tau, t}$.

Обозначим символом $\mathbf{X}(\cdot; \overline{\tau, t}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$ — трубку всех допустимых фазовых траекторий $x(\cdot) = \varphi_{\tau, t}(\cdot; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot))$ модели объекта I [1], динамика которого описывается уравнением (1), соответствующую паре $(w_\tau, u_\tau(\cdot)) \in \mathbf{W}(\tau) \times \overline{\mathbf{U}(\tau, t)}$, а через $\mathbf{X}(t; \overline{\tau, t}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$ — ее сечение в период времени t ($\mathbf{X}(t; \overline{\tau, t}, x_\tau, u_\tau(\cdot)) = \{x(t)\} = \{x_\tau\}$), т.е. это множество всех допустимых фазовых траекторий модели объекта I , которое определяется следующей формулой

$$\mathbf{X}(\cdot; \overline{\tau, t}, x_\tau, u_\tau(\cdot)) = \left\{ x(\cdot) : x(\cdot) \in \mathbf{R}^{(t-\tau+1) \times n}, \right. \\ \left. x(\cdot) = \varphi_{\tau, t}(\cdot; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)), \forall \mathcal{G} \in \overline{\tau, t}, x(\mathcal{G}) \in \mathbf{X}^*(\mathcal{G}), s_\tau(\cdot) \in \mathbf{S}(\overline{\tau, t}, u_\tau(\cdot)) \right\}. \quad (7)$$

Для периода времени t назовем множество $\mathbf{X}(t; \overline{\tau, t}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$ — прогнозируемым множеством или областью достижимости [1] модели объекта I в этот период времени, которое есть множество всех допустимых фазовых векторов $x(t)$ модели объекта I , соответствующих допустимой реализации пары $(w_\tau, u_\tau(\cdot))$, т.е. это множество тех, и только тех фазовых векторов $x(t)$ таких, что существуют допустимые программные реализации вектор-функции спроса $s_\tau(\cdot) \in \mathbf{S}(\overline{\tau, t}, u_\tau(\cdot))$, для которых справедливо: $x(t) = \varphi_{\tau, t}(t; x_\tau, u_\tau(\cdot), s_\tau(\cdot)) \in \mathbf{X}(t; \overline{\tau, t}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$.

Можно показать (аналогично рассуждениям, представленным в работе [1]), что для рассматриваемой динамической системы (1) – (4) каждое прогнозируемое множество $\mathbf{X}(t; \overline{\tau, t}, x_\tau, u_\tau(\cdot))$, $t \in \tau+1, T$, является выпуклым многогранником-компактом в пространстве \mathbf{R}^n .

Для оценки качества процесса прогнозирования фазовых состояний модели объекта I в период времени t ($t \in \overline{\tau+1, T}$) предлагается использовать *минимаксные показатели* прогнозного множества $\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))$ — его *чебышевский центр* и *чебышевский радиус* (см., например, [1]), которые определяются по следующей формуле

$$\begin{aligned} \Phi_{\overline{\tau}, t}(w_\tau, u_\tau(\cdot)) &= \left\{ (x_t^{(e)}, \mathbf{r}_t^{(e)}) : (x_t^{(e)}, \mathbf{r}_t^{(e)}) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^1 = \mathbf{R}^{n+1}, \right. \\ \mathbf{r}_t^{(e)} = \mathbf{r}(\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))) &= \max_{x^{(2)}(t) \in \mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))} \left\| x_t^{(e)} - x^{(2)}(t) \right\|_n = \\ &= \min_{x^{(1)}(t) \in \mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))} \max_{x^{(2)}(t) \in \mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))} \left\| x^{(1)}(t) - x^{(2)}(t) \right\|_n, \end{aligned} \quad (8)$$

и формируют значение функционала $\Phi_{\overline{\tau}, t} : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^{(t-\tau) \times p} \rightarrow \mathbf{R}^{n+1}$. Вектор $x_t^{(e)} \in \mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))$, удовлетворяющий *условию минимакса* в формуле (8), называется *чебышевским центром* рассматриваемого прогнозного множества $\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))$, а $\mathbf{r} : \mathbf{2}^{\mathbf{R}^n} \rightarrow \mathbf{R}^1$ — заданный функционал, значения которого $\mathbf{r}_t^{(e)} = \mathbf{r}(X)$ равны величине *чебышевского радиуса* множества $X \in \mathbf{2}^{\mathbf{R}^n}$ (здесь $\|x\|_n$ — значение евклидовой нормы для вектора $x \in \mathbf{R}^n$; $\mathbf{2}^{\mathbf{R}^n}$ — множество всех подмножеств пространства \mathbf{R}^n).

Целевой функцией для рассматриваемого процесса программного управления является функционал $\mathbf{F}_{\overline{\tau}, t} : \mathbf{W}(\tau) \times \mathbf{U}(\overline{\tau}, t) \rightarrow \mathbf{R}^1$, значения которого для допустимых реализаций наборов $\{w(\tau), u(\cdot)\} \in \mathbf{W}(\tau) \times \mathbf{U}(\overline{\tau}, t)$, $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} = \{\tau, x_\tau\} = w_\tau$ ($w(0) = \{0, x(0)\} = \{0, x_0\} = w_0$) определяются по на основании значений функционала \mathbf{r} из формулы (8), а именно

$$\mathbf{F}_{\overline{\tau}, t}(w_\tau, u_\tau(\cdot)) = \mathbf{r}(\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))). \quad (9)$$

Тогда *целью менеджера* P в рассматриваемом процессе программного управления на промежутке времени $\overline{\tau}, t$ является *минимизация значений целевой функции* $\mathbf{F}_{\overline{\tau}, t}$.

На основании сформированной экономико-математической модели (1) – (9) можно сформулировать следующую *многошаговую задачу оптимизации программного управления прогнозированием состояния фазового вектора модели производственного предприятия*.

Задача. Для заданных целочисленного промежутка времени $\overline{0, T}$, периода времени τ ($\tau \in \overline{0, T-1}$) и τ -позиции $w(\tau) = \{\tau, x(\tau)\} = \{\tau, x_\tau\} = w_\tau \in \mathbf{W}(\tau)$ ($w(0) = \{0, x(0)\} = \{0, x_0\} = w_0 \in \mathbf{W}_0$) дискретной управляемой динамической системы (1) – (4), для любого периода времени $t \in \overline{\tau+1, T}$ менеджеру P требуется сформировать

множество $\mathbf{U}^{(e)}(\overline{\tau}, t, w_\tau)$ — его *оптимальных программных управлений*, которое удовлетворяет следующему условию оптимальности

$$\begin{aligned} \mathbf{U}^{(e)}(\overline{\tau}, t, w_\tau) &= \left\{ u_\tau^{(e)}(\cdot) : u_\tau^{(e)}(\cdot) \in \mathbf{U}(\overline{\tau}, t), \right. \\ \mathbf{F}_{\tau, t}^{(e)} &= \mathbf{F}_{\tau, t}(w_\tau, u_\tau^{(e)}(\cdot)) = \min_{u_\tau(\cdot) \in \mathbf{U}(\tau, t)} \mathbf{F}_{\tau, t}(w_\tau, u_\tau(\cdot)) = \\ &= \left. \min_{u_\tau(\cdot) \in \mathbf{U}(\tau, t)} \mathbf{r}(\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))) = \mathbf{r}(\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau^{(e)}(\cdot))) = \mathbf{r}_t^{(extr)} \right\}, \quad (10) \end{aligned}$$

путем реализации *только одношаговых операций, допускающих их алгоритмизацию*.

Отметим, что для любого оптимального управления $u_\tau^{(e)}(\cdot) \in \mathbf{U}^{(e)}(\overline{\tau}, t, w_\tau)$ менеджера P , соответствующее ему прогнозное множество $\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau^{(e)}(\cdot))$ имеет наименьшее — *экстремальное значение величины чебышевского радиуса $\mathbf{r}_t^{(extr)}$* , по сравнению с такими же оценками для других прогнозных множеств $\mathbf{X}(t; \overline{\tau}, t, x_\tau, u_\tau(\cdot))$, которые соответствуют неоптимальным программным управлениям $u_\tau(\cdot) \in \{\mathbf{U}(\overline{\tau}, t) \setminus \mathbf{U}^{(e)}(\overline{\tau}, t)\}$.

Основываясь на результатах работ [1,2], можно показать, что *решение сформулированной задачи существует*.

Для решения сформулированной задачи оптимального программного управления прогнозированием состояния фазового вектора модели производственного предприятия предлагается методика ее решения, основывающаяся на *общем рекуррентном алгебраическом методе* построения областей достижимости (прогнозных множеств) линейных дискретных управляемых динамических систем (Шориков А.Ф., 1988 [1,2]) и использовании *метода редукции к задаче выпуклого математического программирования* (Шориков А.Ф., 1996 [1]) для вычисления минимаксных оценок многогранника-компакта в конечномерном векторном пространстве. Предлагаемое решение реализуется в виде конечной рекуррентной последовательности решений задач линейного и выпуклого математического программирования, конечной дискретной оптимизации, выполнения конечной последовательности одношаговых операций над выпуклыми многогранниками-компактами и алгебраических операций над векторами в пространствах \mathbf{R}^n и \mathbf{R}^p , т.е. *путем реализации только одношаговых операций, допускающих их алгоритмизацию*.

Список использованной литературы:

1. Шориков А.Ф. Минимаксное оценивание и управление в дискретных динамических системах. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997.
2. Тюлюкин В.А., Шориков А.Ф. Об одном алгоритме построения области достижимости линейной управляемой системы // Негладкие задачи оптимизации и управление. – Свердловск: УрО АН СССР, 1988. С. 55-61.

3. Ханк Дж.Э., Райтс А.Дж., Уичерн Д.У. Бизнес-прогнозирование. 7-е издание:
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.